

BULUTLI HISOBLASH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ASOSIY TAMOYILLARI

Akbarova Madinabonu Shavkatbek qizi

Andijon Davlat Universiteti IT injiniringi fakulteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotini rivojlantirishda bulutli infratuzilmaning ahamiyati va uning samarali boshqarilishi muhokama qilinadi. Bulutli texnologiyalar orqali davlat va bizneslar uchun zarur bo'lgan axborot texnologiyalari taqdim etilib, elektron hukumatni rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratiladi.

Bulut texnologiyalarining asosiy turlari, afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, zamonaviy biznes va informatsion texnologiyalarni rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan. SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) va PaaS (Platform as a Service) kabi bulutli xizmatlar foydalanuvchilarga samarali va tejamkor resurslar taqdim etsada, xavfsizlik va internetga doimiy ulanish kabi muammolarni ham keltirib chiqarishi ko'rsatilgan.

Bulutli texnologiyalar (SaaS, IaaS, PaaS) kompaniyalar uchun samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va global raqobatga moslashish imkoniyatlarini yaratadi. SaaS foydalanuvchilarga tizimlarni tashqi provayderlar orqali boshqarish imkonini bersa, IaaS infratuzilmani moslashtirishda moslashuvchanlik taqdim etadi.

Ushbu tadqiqotda bulutli texnologiyalarning kompaniyalar uchun ahamiyati va ularning foydalari hamda kamchiliklari o'rganilgan. Tadqiqotda kelajakda xavfsizlikni yaxshilash va sun'iy intellekt, edge computing kabi texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Bulut texnologiyalari (Cloud computing), Bulutli hisoblash tizimlari (Cloud systems), SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service).

KIRISH

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim qismi sifatida **bulutli infratuzilmani** yaratish va uni samarali boshqarish belgilangan. Bu orqali davlat va bizneslar uchun zarur bo'lgan axborot texnologiyalarining asosiy platformalari va xizmatlari bulutda saqlanadi va boshqariladi. [1]

“Bulut texnologiyalari” deyiladi. Asosiy tushuncha shuki, “Bulut”-bu virtual serverlar, resurslar shu bilan birgalikda dasturlarni ifodalovchi atama hisoblanib, ular foydalanuvchiga internet orqali taqdim etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bulut texnologiyalari (yoki “Cloud Technologies”) — bu internet orqali malumotlarni saqlash, boshqarish va ishlov berish imkonini beradigan texnologiyalar to‘plamidir. Bulut texnologiyalarini aniq bir sanada paydo bo‘lgan deyishimiz qiyin. Chunki ushbu texnologiyalar asta sekinlik bilan sayqallanib, turli bosqichlardan o‘tgan. [5]

Mainframe kompyuterlari (yoki qisqacha mainframes²¹)- bu yuqori darajadagi, kuchli va ishonchli kompyuterlar bo‘lib, ular katta hajmdagi ma’lumotlarini qayta ishlash, murakkab hisoblash ishlarini amalga oshirish va ko‘plab foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatish uchun mo‘ljallangan. [11]

Mainframe kompyuterlarining xususiyatlari

Yuqori ishlash qobiliyati: Ma’lumotlarni saqlash hajmi va foydalanuvchilari soni. Mainframe kompyuterlari bir vaqtning o‘zida ko‘plab foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatish imkoniga bo‘lib, ular yirik hisoblash ishlari va ma’lumotlar bazalari bilan ishlashda juda samarali va ko‘plab soatlik yoki kunlik hisob-kitoblarni amalga oshiradi. [12]

Yuqori darajadagi ishonlilik va xavfsizlik: Mainframe tizimlari uzluksiz ishlash qobiliyatiga ega bo‘lgan tizim bo‘lib, ularda kamdan-kam xatoliklar ro‘y beradi. Shuningdek, ular uzoq yillar davomida doimiy ishlashni ta’minlab beradi. Mainframe kompyuterlari ma’lumotlarni sirliligini ta’minlash uchun maxsus²² yaratilgan mexanizmlar bo‘lib, ushbu tizimlarda yuqori darajadagi xavfsizlik protokollari mavjud. Mainframe tizimlari turli xil HARDWARE va SOFRWARE imkoniyatlari bilan kengaytirilgani uchun yuqori darajadagi moslashuvchanlikka ega.

Maxsus operatsion tizimlar, parallel ishlov berish va texnik xizmat: Mainframe kompyuterlari maxsus operatsion tizimlar yordami bilan ishlaydi. Xususan, IBM z/OS². Ushbu tizimlar dasturlar resurslarini boshqarish va xavfsizlikni ta’minlash uchun xizmat qiladi.

Bulutli texnologiyalar - bu model iste’molchiga ATni servis sifatida internet orqali namoyon qiladi. 2006-yilda Amazon kompaniyasi o‘z qurilmalarida virtual serverlarni kengaytirish orqali “Amazon Elastic Compute Cloud” yuzaga keldi. [6]

²¹ mainframe katta universal, yuqori unumdorlikka ega chidamli server bo‘lib, muhim kiritish-chiqarish resurslariga ega.

²²z/OS xususiy 64-bitli server operatsion tizimi bo‘lib, IBM tomonidan o‘z meynfreymlari uchun ishlab chiqilgan.

Bulutli texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari

Bulutli texnologiyalardan foydalanishda afzalliklar:

- Iste'molchilar kompyuterlardan ishlash kuchi xarakteristikalariga qaramaydi. Kompyuterlar yuqori kuchda ishlashi uchun, katta xotira va ko'p hajmli disklarga ega bo'lgan bo'lishlari shart emas.

- Iste'molchilar uchun kompyuterlarni ishlash sifati oshishi. Panda Cloud Antivirus²³ kuchli server ma'lumotlaridagi viruslarni masofadan turib skanerlash imkoni beradi. Bu dasturni iste'molchi kompyuterida ishga tushirish ishlash yukini ikki barobarga oshiradi.

- Xizmat ko'rsatishdagi va DT ni sotib olishdagi harajatlarni kamaytirish. Bulut hisoblash texnologiyalarini shaxsiy serverlarda qo'llanilishi kompaniya ko'lamida kichik hisoblanib, shuning uchun ularga xizmat ko'rsatish oson bo'ladi.

Bulutli texnologiyalardan foydalanishda kamchiliklari:

- Ishlash tezligi sekinligi. Ko'pgina bulutli servislar to'laqonli ishlashlari uchun normal Internet - ulanishni talab qiladi. Bu muammoni kelib chiqishini oldini olishda choralar ko'rilmogda va bu muammo tez orada hal qilinishiga ishonch yuqori. Bir necha dasturlar bulutli tizimlarda lokal kompyuter tizimiga qaraganda sekin ishlashlari mumkin. Bu uzoq masofadagi serverlarni yuklash qiyinchiliklari tufayli yuzaga kelishi mumkin.[14]

- Ma'lumotlar xavfsizligiga xavf borligi. Iste'molchilar tomonidan bulut texnologiyalariga qo'yilgan har bir ma'lumot xavfsizligi xavf ostida bo'lishi mumkin. Lekin bunda birinchi masala provayderga iste'molchining ishonishi muhimdir. [1,13]

SaaS (Software as a Service)

SaaS (Software as a Service) - bu dasturiy ta'minotni xizmat sifatida taqdim etish modelidir. Bunda foydalanuvchilar dasturiy ta'minotni o'z kompyuterlariga o'rnatishlari shart emas, ular internetga ulanish orqali xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega.

SaaSning asosiy xususiyatlari:

Obuna modeli: SaaS xizmatlari odatda oylik yoki yillik obuna asosida taqdim etiladi. Foydalanuvchilarga to'lov amalga oshirilgandan so'ng xizmat taqdim etiladi.

Avtomatik yangilanish: Dastur yangilanishlari va yaxshilanishlari avtomatik ravishda amalga oshiriladi, foydalanuvchilarga yangi versiyalarga o'tish uchun hech qanday qo'shimcha harakatlar talab qilinmaydi.

SaaS uchun misollar:

²³ Panda Cloud Antivirus FREE - bu viruslar, josuslik dasturlari, rootkitlar va reklama dasturlaridan (beta bosqichida) himoya qilish uchun mo'ljallangan bepul bulutli antivirus.

1. Google Drive - fayllarni bulutda saqlash va boshqarish.
2. Dropbox - onlayn fayl saqlash va ulashish xizmati.
3. Salesforce - mijozlar bilan aloqalarni boshqarish (CRM) tizimi. [7,8]

SaaSning afzalliklari:

Dasturdan foydalanish uchun uni o'rnatish shart emas, internetga ulanish kifoya.

- Xavfsizlik, zaxira nusxalar va yangilanishlarni SaaS provayderi ta'minlaydi va texnik xizmat samaradorligi ortadi.

- Dastur to'liq o'rnatiladigan xususiyatga ega bo'lib, foydalanuvchilar undan tez foydalanishni boshlashlari mumkin.

SaaSning kamchiliklari:

- Internetga ulanish imkoniyati bo'lmasa, SaaS xizmatidan foydalanish qiyinlashadi. Shuning uchun unda doimiy internetga ulanish zarurati mavjud.

- SaaS modeli orqali, foydalanuvchilar dasturiy ta'minotning imkoniyatlaridan samarali foydalanishlari mumkin, shu bilan birga texnik xizmat va xizmatlarni boshqarish mas'uliyati provayderga yuklanadi.[2]

IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaS (Infrastructure as a Service) — bu bulutli hisoblashning bir turi bo'lib, foydalanuvchilarga infratuzilma resurslarini (serverlar, saqlash qurilmalari, tarmoq va boshqa asosiy infrastruktura) onlayn tarzda taqdim etadi. IaaS ta'minoti orqali foydalanuvchilar o'zlarining ilovalarini yoki tizimlarini ishlab chiqish, ishga tushirish va boshqarish uchun zarur bo'lgan barcha infratuzilma resurslarini olishadi.

IaaSning asosiy xususiyatlari:

Virtualizatsiya: IaaS foydalanuvchilarga virtual serverlar taqdim etadi, shuningdek, ularning ustida ishlov berish va boshqarish imkoniyatini beradi. Bu virtualizatsiya resurslarni samarali boshqarishga va foydalanuvchiga zarur infratuzilmani taqdim etishga yordam beradi.

Saqlash va tarmoq resurslari: IaaS platformasi foydalanuvchilarga ma'lumotlarni saqlash uchun resurslarni (masalan, disk maydoni yoki saqlash bulutlarini) taqdim etadi. Saqlash imkoniyatlari kengaytirilishi va qisqarishi mumkin.

IaaS xizmatlariga misollar:

1. Amazon Web Services (AWS) - Amazonning bulutli platformasi, keng ko'lamdagi IaaS xizmatlarini taqdim etadi, masalan, Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) va Amazon S3 (Simple Storage Service).

2. Microsoft Azure - Microsoftning bulutli platformasi, IaaS, PaaS va SaaS xizmatlarini taqdim etadi. Azure Virtual Machines va Azure Blob Storage IaaS xizmatlaridan biridir.

3. IBM Cloud ²⁴- IBMning bulutli platformasi, foydalanuvchilarga serverlar, saqlash va boshqa infratuzilma xizmatlarini taklif etadi.

5. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) - Oracle kompaniyasining bulutli platformasi, ayniqsa ma'lumotlar bazasini boshqarish uchun qulay resurslarni taqdim etadi.[8]

IaaSning afzalliklari:

- IaaS o'zining foydalanuvchilariga kerakli miqdordagi resurslarni tanlash imkonini beradi. Bu resurslar talabga qarab o'zgarishi mumkin, masalan, ish yuklari oshsa, qo'shimcha serverlar yoki saqlash resurslari tezda qo'shilishi mumkin.

- IaaS yordamida kompaniyalar o'zlarining jismoniy serverlarini sotib olish va ularni saqlash xarajatlarini kamaytirishi mumkin.

IaaSning kamchiliklari:

- IaaS foydalanuvchilarga virtual serverlar, tarmoq resurslari va saqlash kabi infratuzilma elementlarini taqdim etadi, lekin ular bu resurslarni boshqarishda mas'uliyatni o'z zimmlariga olishlari kerak.

- IaaS ta'minoti orqali foydalanuvchilar o'z ma'lumotlari va tizimlarini bulutda saqlashadi. Bunda xavfsizlik masalalari katta ahamiyat kasb etadi, chunki ma'lumotlar tashqi xizmat provayderlari tomonidan boshqariladi.

- IaaS xizmatlari Internet orqali taqdim etiladi, shuning uchun tarmoq aloqalaridagi uzilishlar yoki kechikishlar foydalanuvchilarning tizimlariga ta'sir qilishi mumkin. [4]

PaaS (Platform as a Service)

PaaS (Platform as a Service) — bu bulutli hisoblashning bir turi bo'lib, foydalanuvchilarga dasturlarni yaratish, ishga tushirish va boshqarish uchun zarur bo'lgan platformani taqdim etadi.

PaaSning xususiyatlari:

Dastur yaratish va ishga tushirish: Foydalanuvchilar PaaS yordamida veb-illovalar, mobil illovalar yoki boshqa turdagi dasturlarni yaratishlari mumkin.

Avtomatik resurslarni boshqarish: PaaS foydalanuvchiga zarur resurslarni avtomatik ravishda taqdim etadi, masalan, serverlar, ma'lumotlar bazalari, tarmoq resurslari va boshqalar. Infrastruktura boshqaruvi foydalanuvchiga tegishli emas.

Yuqori darajadagi xavfsizlik va monitoring: PaaS provayderlari tizim xavfsizligini, avtomatik zaxiralashni va tizimni monitoring qilishni ta'minlaydi.

²⁴ IBM Cloud Platform - International Business Machines Cloud Platform

Oson kengaytirish: PaaS ta'minoti, dastur va ilovalarni oson kengaytirish imkoniyatini beradi. Dastur yuki ortganida, resurslar avtomatik ravishda kengaytiriladi.[8]

PaaS xizmatlariga misollar:

1.Heroku - Veb-ilovalarni yaratish va ishga tushirish uchun mashhur platforma. Asosan Ruby, Python, Java va boshqa dasturlash tillarini qo'llab-quvvatlaydi.

2.Google App Engine - Google tomonidan taqdim etilgan platforma, foydalanuvchilarga veb-ilovalar va mobil ilovalarni ishlab chiqish va kengaytirish imkonini beradi.[10]

PaaSning afzalliklari:

-PaaS platformalari dasturchilarga ilova ishlab chiqishni tezlashtiradi, chunki ular serverlarni yoki infratuzilmani boshqarish bilan shug'ullanmaydi.

-PaaS xizmatlaridan foydalangan holda, kompaniyalar o'zlarining infratuzilmasini qurish va saqlash uchun katta mablag' sarflamaydilar..

-PaaS platformasi o'zgaruvchan ehtiyojlarga moslashadi. Yangi funksiyalarni qo'shish va ilovalarni kengaytirish osonroq.

PaaSning kamchiliklari:

-PaaS platformalarida dasturchilar odatda belgilangan vositalar va xususiyatlar bilan cheklanadilar. Boshqa platformalarda mavjud bo'lgan imkoniyatlar yoki texnologiyalarni qo'llashda cheklovlar bo'lishi mumkin.

-PaaS xizmatlari foydalanuvchining ma'lumotlarini tashqi bulut muhitida saqlaydi, bu esa xavfsizlik va maxfiylikka ta'sir qilishi mumkin. Ma'lumotlar bulutda joylashganligi sababli, foydalanuvchilar o'z ma'lumotlarini to'liq nazorat qila olmaydi.

-PaaS platformalarida foydalanuvchilar tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar va resurslar cheklangan bo'lishi mumkin.

-PaaS platformalarida ishlab chiqilgan ilovalar, asosan, faqat o'sha platforma bilan ishlaydi. Bunday holatda, platformaga bog'lanish (vendor lock-in) yuzaga keladi, bu esa mustaqil ishlash imkoniyatini cheklaydi.[3.9]

NATIJARAR

Bulutli texnologiyalarning ijobiy ta'siri:

Cloud Computing va Cloud Systems kompaniyalarga ko'plab afzalliklar taqdim etadi. Bulutli texnologiyalar orqali ma'lumotlarni saqlash, tahlil qilish va ulardan foydalanish osonlashadi.[13]

Bulutli texnologiyalarni qo'llashdagi kamchiliklar va muammolar:

Tadqiqot davomida bulutli texnologiyalarni qo'llashda xavfsizlik va maxfiylik masalalari eng katta muammo sifatida ko'rinadi. Bulutli tizimlar orqali ma'lumotlar tashqi serverlarda saqlanadi, bu esa ma'lumotlarning o'g'irlanish xavfini keltirib chiqaradi. Yana bulutli texnologiyalar, ya'ni SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) va PaaS (Platform as a Service), ularning foydalari va kamchiliklari batafsil tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari quyidagicha umumlashtirilishi mumkin:

1.SaaS (Software as a Service):

Yutuqlari:

SaaS modelining asosiy yutug'i shundaki, foydalanuvchilar o'z tizimlarini va dasturiy ta'minotlarini sotib olish va ularni saqlash majburiyatidan xalos bo'lishadi.

Masofaviy ishlash imkoniyatlari oshadi. SaaS yordamida foydalanuvchilar istalgan joydan, istalgan qurilmadan tizimlarga ulanishlari mumkin.[9]

Kamchiliklari:

SaaS modelining eng katta kamchiligi, tizimlarning to'liq nazoratsizligi va foydalanuvchining ma'lumotlarining tashqi bulut provayderiga bog'lanishidir.

Internetga bog'lanish talab etiladi, bu esa tarmoqning past samaradorligi yoki uzilishi holatida foydalanuvchilarni tizimdan foydalana olmay qolishiga olib keladi.

2.IaaS (Infrastructure as a Service):

Yutuqlari:

IaaS bulutli texnologiyasi yordamida kompaniyalar o'z infratuzilmasini qurishda katta xarajatlardan qochishlari mumkin. Dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazalarini saqlash uchun kattaroq serverlarni ijaraga olishga zarurat yo'q.

Kamchiliklari:

Infratuzilmani tashqi provayder orqali boshqarish, ba'zi hollarda xavfsizlikka oid risklarni keltirib chiqaradi. Provayderning xatoliklari yoki xujumlar foydalanuvchilarning ma'lumotlariga zarar yetkazishi mumkin.

3.PaaS (Platform as a Service):

Yutuqlari:

PaaS platformalari dasturchilar uchun ishlab chiqish jarayonlarini osonlashtiradi. Bunda foydalanuvchilar faqat o'z dasturiy ta'minotlarini yaratish va uning ishlashini ta'minlash bilan shug'ullanishadi, platforma esa tizimning barcha infratuzilmasi va boshqaruvini amalga oshiradi.

Kamchiliklari:

PaaS provayderlarining infratuzilmasiga to'liq bog'liq bo'lish natijasida, platformaning muammolariga duch kelganda tizimning ishlashiga salbiy ta'sir

ko'rsatilishi mumkin. PaaS platformalarini o'zgartirish va moslashtirish cheklangan bo'lishi mumkin, chunki ular ma'lum bir platformaga maxsus moslashtirilgan.

MUHOKAMA

Kelajakda bulutli texnologiyalarni rivojlantirish imkoniyatlari:

Xavfsizlikni oshirish: Bulutli texnologiyalarni rivojlantirish uchun xavfsizlik choralari yanada kuchaytirish zarur. Ma'lumotlarni shifrlash, autentifikatsiya mexanizmlarini mustahkamlash va boshqa xavfsizlik protokollarini ishlab chiqish talab qilinadi.

Edge computing: Bulutli texnologiyalarning kelajakda rivojlanishining yana bir yo'li bu edge computing (chekka hisoblash) texnologiyasidir. Bu texnologiya foydalanuvchi qurilmasida yoki ma'lumot manbasiga yaqin joyda ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi va internetga bog'liq bo'lmagan holda ishlash imkoniyatini yaratadi.

Ushbu tadqiqot davomida SaaS, IaaS, va PaaS xizmatlarining foydalari va kamchiliklari o'rganildi. Ushbu texnologiyalar global miqyosda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim o'rin tutayotganiga qaramay, ular o'z ichida xavfsizlik, samaradorlik va uzluksiz ishlash masalalarini ham o'rta tashlamoqda.

XULOSA

Bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) va bulutli tizimlar (Cloud Systems) bugungi kunda biznes va IT sohasida katta ahamiyat kasb etmoqda. Bulutli texnologiyalar kompaniyalarga resurslarni tejash, samaradorlikni oshirish, va tezkor xizmatlarni taqdim etish imkonini beradi.

Biroq, bulutli texnologiyalarni joriy etishda xavfsizlik, tizim uzilishlari va internetga bog'liqlik kabi muammolar yuzaga keladi. Ma'lumotlarning xavfsizligi, xususan, bulutli xizmatlardan foydalanayotgan kompaniyalar uchun eng katta xavf tug'diradi.

Kelajakda bulutli texnologiyalarni rivojlantirishda xavfsizlikni yanada kuchaytirish, sun'iy intellekt va mashina o'rganish kabi innovatsion texnologiyalarni qo'llash va edge computing kabi yangi yo'nalishlarni joriy etish kerak bo'ladi.

Umuman olganda, bulutli texnologiyalar bugungi kunda kompaniyalar uchun katta foyda keltirayotgan bo'lsa-da, ularning samarali va xavfsiz ishlashini ta'minlash uchun doimiy monitoring, xavfsizlik choralari va yangi texnologiyalarni qo'llash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish konsepsiyasi" PF-6172. 2021-yil 3-iyun.
2. **"Software as a Service: The Business Model"** by **Michael K. McCaffrey**. **ISBN-13: 978-1499600641**.(2022).
3. "Serverless Architectures on AWS: With examples using AWS Lambda:" by Peter Sbarski (2021).
4. "Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS)" by Michael J. Kavis.(2020).
5. "Cloud Computing for Dummies" by Judith Hurwitz, Robin Bloor, Marcia Kaufman, Fern Halper.(2021).
6. Muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti. Delov To'liqin Erkinovich. "Bulutli texnologiyalar o'quv qo'llanma". Toshkent – 2020
7. <https://www.microsoft.com/>.
8. Cloud Technologies and Services. W Kuan Hon, Christopher Millard, Jatinder Singh <https://doi.org/10.1093/oso/9780198716662.003.0001>. Pages: 3–26. April 2021.
9. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture (The Pearson Service Technology Series from Thomas Erl) 1st Edition by Thomas Erl (Author), Ricardo Puttini (Author), Zaigham Mahmood (Author). May 2013.
10. What is Platform as a Service (PaaS): Examples and Definitions. Pankaj Verma – Chief technology officer. July 2023.